

MAKALAH
“PELUANG USAHA”

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM

Yulida, SE, MM

Disusun Oleh:

Devia Isnani Syuhada (11812029)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua semua masih dapat mengikuti perkuliahan di semester tujuh ini. Solawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad Saw yang mengajarkan kita tentang ketauhidan hingga kita menjadi kaumnya yang insyaAllah mencintai dan mengikuti ajarannya.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM. yang memberikan bimbingannya sehingga kami penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Adapun jika ada kesalahan dari hasil penyusunan makalah ini kami mengucapkan permohonan maaf karena manusia tiada yang sempurna, dan kami masih pada tahap sama-sama belajar.

Semoga apa yang kami tulis memberikan manfaat pada pembaca dan menambah informasi baru bagi siapa saja yang membacanya. *Aamiin ya Robbal 'alamin*

Pontianak, 17 Januari 2022

Penyusun,

Devia Isnani Syuhada

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Makalah	1
BAB II	2
PEMBAHASAN.....	2
A. Pengertian Peluang Usaha.....	2
B. Analisis Peluang Usaha.....	2
C. Identifikasi Peluang Usaha.....	3
D. Kegagalan dalam Peluang Usaha	4
BAB III.....	6
PENUTUP	6
A. Kesimpulan	6
B. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perbisnisan, perlu melakukan kemajuan dan perkembangan setiap usaha yang dilakukan. Dari sebuah inovasi atau ide dapat memunculkan suatu peluang usaha yang dapat membantu perkembangan usaha menjadi lebih baik dan lebih menghasilkan. Pada zaman yang semakin modern ini dunia usaha juga semakin kompetitif sehingga seyogyanya seorang pengusaha harus berusaha membuat usahanya terus berkembang dan eksis di pasaran agar dapat terus berkompetisi di pasaran.

Namun suatu peluang usaha tidak dapat muncul dengan sendirinya dan suatu peluang usaha yang ada perlu suatu persiapan yang matang agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ada beberapa hal dan langkah-langkah tertentu untuk menjadikan suatu peluang usaha sebagai alat untuk menghasilkan usaha yang baik dan dapat bersaing di dunia perbisnisan.

Pada dasarnya suatu proses usaha tidak selalu berjalan mulus. Akan ada rintangan dan ujian di setiap prosesnya baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hal tersebut perlu diantisipasi agar tidak terjadi, atau jika harus terjadi harus siap untuk dihadapi dan diselesaikan dengan mengevaluasi kekurangan yang ada memperbaiki keadaan bangkit dari kegagalan yang ada.

Pada makalah ini, penulis akan menjelaskan seputar peluang usaha. Apa saja yang perlu diperhatikan, langkah apa saja yang perlu dilakukan dan hal apa saja yang perlu dihindari.

B. Rumusan Makalah

1. Apa pengertian peluang usaha?
2. Bagaimana cara menganalisa peluang usaha?
3. Bagaimana mengidentifikasi peluang usaha?
4. Apa penyebab gagalnya peluang usaha?

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Peluang Usaha

Usaha adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada ranah ekonomi, suatu usaha dilakukan untuk mencapai perekonomian yang baik. Sedangkan peluang menurut KBBI yaitu ruang gerak, baik yang kongkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Peluang dapat diartikan juga sebagai suatu kesempatan.

Maka, peluang usaha berarti kesempatan untuk melakukan upaya dalam mencapai perekonomian yang baik. Menurut Robbin dan Coulter peluang usaha adalah suatu jalan yang dilakukan individu atau kelompok menggunakan sarana atau *effort* tertentu demi mewujudkan nilai tumbuh untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan.

Peluang usaha berasal dari kesempatan, ide dan inspirasi yang dimanfaatkan seseorang demi kepentingannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk usahanya. Peluang sejatinya dekat dengan kita, ada di sekeliling kita bahkan ada dalam diri kita sendiri, yang terpenting adalah bagaimana cara pandang kita terhadap peluang dan kesempatan yang ada. (Nurcholifah 2021)

B. Analisis Peluang Usaha

Pada dasarnya suatu bisnis tidak lepas dari peluang usaha. Untuk memaksimalkan peluang usaha yang ada harus menganalisa kriteria bisnis. Analisis kriteria bisnis yang perlu diperhatikan adalah analisa modal, analisa sektor usaha, analisa penghasilan, analisa prospek, dan analisa jam kerja.¹

1. Analisa modal, merupakan proses menganalisis sumber dan besar modal yang ada dan dari mana modal itu berasal, apakah dari tabungan sendiri, bekerjasama dengan investor, atau melalui peminjaman pada bank. Analisa modal ini nantinya sebagai pertimbangan bisnis usaha seperti apa yang dapat dijalankan, seberapa besar modal yang dibutuhkan. Modal sendiri tidak selalu tentang uang suatu ide cemerlang juga termasuk modal yang akan membentuk dan membangun modal lainnya. (Saragih 2017)
2. Analisa sektor usaha yaitu menganalisis sektor usaha apakah yang cocok dijalankan. Pada proses ini harus ditentukan jenis usahanya apakah di bidang

¹ Scola, Kompas.Com (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/16/174526269/peluang-usaha-pengertian-kriteria-cara-dan-penyebabnya?page=all>) diakses jam 10.42

pariwisata, kerajinan, industri makanan, pertanian, perkebunan, maupun industri tekstil.

3. Analisa penghasilan adalah proses menganalisis target penghasilan yang bisa dihasilkan dari usaha yang dijalankan. Pada proses ini harus diperhatikan bahwa usaha pada dasarnya memberikan keuntungan bukan malah kerugian. Besar atau kecil suatu laba dan daur modal juga perlu diperrhatikan dalam analisis ini.
4. Analisa prospek adalah proses memberi penilaian apakah usaha yang ingin dijalankan tersebut mewujudkan prospek yang baik atau tidak dimasa yang akan datang. Usaha yang baik adalah usaha yang bisa mewujudkan prospek yang baik pula, agar usaha tersebut dapat bertahan dan dapat terus disukai oleh konsumen di setiap masanya.
5. Analisa jam kerja adalah menganalisa pengelolaan waktu dan tenaga kerja. Jam kerja yang dilaksanakan harus efesien agar bisa menghasilkan produk yang berkelas tanpa perlu berlebihan dalam bekerja yang dapat menguras banyak tenaga.

C. Identifikasi Peluang Usaha

Mengidentifikasi suatu peluang usaha dapat membangun dan mengembangkan suatu usaha yang baik dapat dilakukan menggunakan langkah berikut:

1. Mencari informasi

Mencari informasi merupakan salah satu penentu untuk menemukan peluang usaha. Suatu informasi bisa digali dengan melihat tren apa yang sedang terjadi dan disenangi di lingkungan sekitar. Dengan mendapatkan informasi baik melalui bacaan atau pun interaksi lamgsung, dapat membuka peluang bisnis minimal di lingkungan sekitar yang sekiranya berpotensi mendukung usaha.

2. Menggunakan pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi merupakan faktor pendukung yang dapat membantu terciptanya peluang bisnis dengan latar belakang yang kuat. Sebagai contoh, ketika memiliki suatu solusi dari masalah pribadi, maka itu dapat dikembangkan menjadi ide usaha. Misalkan, seseorang memiliki masalah pada kulitnya yang sangat kering, kemudia ia menemukan solusi permasalahan tersebut dengan menggunakan masker alami dari lidah buaya. Dari pengalaman tersebut ia bisa membangun usaha berjualan masker perawatan kulit kering, ia dapat membuat produk kecantikannya sendiri kemudian bisa ia jual ke pasaran.

3. Melihat pesaing

Jika suatu peluang bisnis sudah ditemukan maka langkah selanjutnya adalah

dengan melihat pesaing dalam sektor usaha yang ingin dijalankan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membantu mengidentifikasi peluang bisnis, juga dapat memperluas jangkauan pasar dan mengembangkan usaha dalam suatu sektor tertentu. Jumlah pesaing yang bertambah ditandai dengan bertambahnya industri modern, perubahan gaya hidup masyarakat serta perubahan harga bahan baku, hal tersebut dapat mempengaruhi usaha yang dijalankan sehingga menjadi penting untuk terus memantau pesaing di sektor yang sama. (Lismayeni, Jamil, and Anggraini, n.d.)

D. Kegagalan dalam Peluang Usaha

Pada dasarnya suatu proses usaha tidak selalu berjalan mulus. Akan ada rintangan dan ujian di setiap prosesnya baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hal tersebut perlu diantisipasi agar tidak terjadi, atau jika harus terjadi harus siap untuk dihadapi dan diselesaikan dengan mengevaluasi kekurangan yang ada memperbaiki keadaan bangkit dari kegagalan yang pernah ada.

Berikut ini beberapa penyebab kegagalan dalam menjalankan suatu peluang bisnis:

1. Menganalisis peluang dengan tidak baik. Meskipun tidak mudah, menganalisis peluang usaha sangatlah penting dilakukan. Fungsi analisis peluang usaha yaitu menjabarkan peluang, melihat kesempatan, memperkirakan kelemahan serta resiko dalam membangun usaha tertentu. Tanpa menganalisis keempat faktor tersebut, tidak dapat menjamin suksesnya suatu usaha bahkan dapat mengancam adanya kegagalan sehingga tidak dapat bertahan lama.
2. Manajemen yang buruk. Dalam usaha sangat diperlukan manajemen yang baik. Salah satu yang ada di dalamnya adalah menyusun suatu produk baru, dan menentukan target pasar yang sesuai dengan keadaan produk tertentu kemudian memperkenalkannya kepada pelanggan luas (syamruddin 2018). Tenaga kerja, keuangan, jam kerja, sistem kerja harus tetap berjalan efisien dengan manajemen yang baik. Manajemen yang tidak baik justru dapat menimbulkan masalah yang nantinya berpengaruh buruk terhadap usaha. Misalnya dengan kurangnya manajemen dalam usaha dapat menimbulkan terjadinya korupsi yang tentunya mengganggu keuangan sehingga mengakibatkan lambatnya produksi bahkan dapat terjadi kerugian besar.
3. Sikap mudah menyerah. Mudah menyerah dikarenakan faktor mental yang kurang kuat. Seorang usahawan harus siap menghadapi resiko yang mungkin terjadi dalam

usahanya, jika tidak maka usaha tidak akan berjalan lancar. dengan sikap yang konsisten, semangat, tegas, teliti dan tidak asal-asalan. Dalam membangun usaha harus siap memeras otak untuk menciptakan inovasi demi berkembangnya usaha yang ia jalani. Karena usaha yang berkembang tentu membutuhkan inovasi, sesuai dengan perkembangan zaman. Jika usaha sebelumnya mulai kurang diminati konsumen, maka tugas selanjutnya adalah mencari ide untuk menarik kembali konsumen, maka sikap mudah menyerah menjadi faktor buruk yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menjalankan usaha.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persaingan dalam dunia usaha akan terus meningkat seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi dan industri yang ada. Hal tersebut mengharuskan seseorang yang ingin bergabung dalam berwirausaha untuk mencari peluang usahanya, dengan memperhatikan potensi yang ada dalam diri sendiri, juga kesempatan yang ada di lapangan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan peluang usaha yaitu:

1. Menganalisis peluang usaha
2. Mengidentifikasi peluang usaha, dan
3. Mengantisipasi adanya kegagalan dalam peluang usaha

B. Saran

Saran untuk usahawan dan penulis sendiri ketika nanti bergabung di dunia usaha adalah

1. Menciptakan peluang usaha, yang bisa mensejahterkan diri sendiri dan orang lain.
2. Memanfaatkan peluang usaha yang ada dengan sungguh-sungguh.
3. Menjalankan usaha dengan manajemen yang baik sehingga jauh dari resiko kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/16/174526269/peluang-usaha-pengertian-kriteria-cara-dan-penyebabnya?page=all>
- Dr.H.Fachrurazi, S. (2021). *KEWIRAUSAHAAN (Teori dan Praktel)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Lismayeni, N. (2020). ANALISIS PELUANG DAN PROSPEK PENGEMBANGAN USAHAHANDBOUQUETFLOW DI DESA MEUNASAH PAPEUN KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR. *JURNAL ILMIAH MASISWA PENDIDIKAN EKONOMI*, 2.
- Saragih, R. (2017). MEMBANGUN USAHA KREATIF, INOVATIF DANBERMANFAAT MELALUI PENERAPAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL. *JURNAL KEWIRAUSAHAAN*, 27-28.
- Syamruddin. (2018). ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN SERTA PROSPEK BISNIS PT CITRA KARSA INTEGRITAS DITINJAU DARI ASPEK BAURAN PEMASARAN. *JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 493.